

Les patients ont une voix

Les résultats de santé rapportés par les patients sous immunothérapie

Sara Colomer-Lahiguera, Célia Darnac,
André Da Silva, Françoise Ninane, Manuela Eicher

Les résultats de santé rapportés par les patients, au moyen d'instruments validés, fournissent le point de vue du patient concernant son état de santé. Ces « patient reported outcomes », ou PROs, relevés systématiquement, aident à orienter la prise en charge axée sur le patient. Cependant, à ce jour, aucun outil pour évaluer des PRO spécifiques n'a été développé pour les patients qui reçoivent un traitement d'immunothérapie contre le cancer.

Les immunothérapies contre le cancer : enjeux liés aux effets indésirables

Les immunothérapies contre le cancer, en particulier les **inhibiteurs des points de contrôle immunitaire (ICI)** ont une action « indirecte » et utilisent le système immunitaire du patient pour attaquer les cellules tumorales. Toutefois, du fait de leurs mécanismes d'actions, ces nouvelles thérapies sont parfois accompagnées d'effets indésirables ou « **immune-related adverse events** » (**irAEs**). Ces irAEs sont liés à des réponses inflammatoires ou auto-immunes et peuvent, par conséquent, toucher différents organes et tissus. Dans la plupart des cas, ces irAEs sont temporaires et peuvent être traités avec des corticostéroïdes ou des immunosuppresseurs. Cependant, quelques rares cas irréversibles ou même mortels ont été signalés. Par conséquent, l'identification précoce des irAEs permettrait de prévenir les effets indésirables graves et ainsi d'augmenter la qualité de vie du patient.

Résultats de santé rapportés par les patients : la perspective du patient mise en avant

Des études ont prouvé que les infirmières et oncologues tendent à sous-estimer l'incidence des symptômes par rapport aux symptômes perçus par les patients eux-mêmes (Basch, 2010).

C'est pourquoi les soins en oncologie s'intéressent aujourd'hui de plus en plus aux résultats de santé rapportés par le patient ou **Patient Reported Outcomes (PRO)**. Ce terme est défini comme *tout rapport sur l'état de santé d'un patient qui provient directement du patient, sans interprétation de la réponse du patient par un clinicien ou toute autre personne* (U.S. Food and Drug Administration, 2009, traduction libre). Plusieurs études ont démontré que l'utilisation des PROs dans les soins oncologiques favorise la communication entre cliniciens et patients, accroît l'autogestion des symptômes, la qualité de vie et diminue le nombre de visites aux urgences et hospitalisations (Warrington et al., 2019).

Les PROs permettent de recueillir, à l'aide de questionnaires papiers ou électroniques, le ressenti des patients quant à l'impact d'une intervention ou d'un traitement sur leur état de santé (qualité de vie, capacités fonctionnelles, symptômes et fardeau des symptômes, aspect psychosociaux...). A ce jour, différents outils et instruments pour mesurer les PROs sont disponibles. La sélection du PRO doit répondre à une série de questions : Que veut-on mesurer ? pourquoi ? à quel niveau : individuel ou à l'échelle d'une population spécifique ? La sélection doit se faire aussi au regard de la fiabilité et de la validité des outils par rapport à la population concernée (par exemple : selon le traitement et / ou la pathologie).

Les infirmières et oncologues tendent à sous-estimer l'incidence des symptômes par rapport aux symptômes perçus par les patients eux-mêmes (Basch, 2010).

Cependant, dans le cas des immunothérapies, aucun instrument PRO spécifique n'a été développé et validé à ce jour. Étant donné leurs particularités, l'utilisation d'instruments généraux ou conçus autour de la chimiothérapie pourrait de ne pas identifier les problèmes spécifiques des patients qui suivent un traitement avec des ICI (Colomer-Lahiguera et al., 2018).

La perspective du patient sur les irAEs

Traditionnellement le compte-rendu et la classification des événements indésirables liés aux traitements médicamenteux oncologiques sont évalués et reportés par l'équipe clinique. Le Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) est devenu le standard. Ce système utilise une terminologie descriptive et une échelle de grade (ou sévérité) pour chaque terme. Sur la base des CTCAE, le *National Cancer Institute* aux États Unis a développé les PRO-CTCAEs, des mesures standardisées pour évaluer les événements indésirables symptomatiques par les patients eux-mêmes (Basch et al., 2014). Les PRO-CTCAE permettent au patient d'évaluer, à travers de multiples questions, l'intensité, la fréquence et l'impact de ses symptômes avec son quotidien, au cours des sept derniers jours (figure 1).

Contrairement à d'autres questionnaires développés dans le contexte de l'oncologie, les PRO-CTCAE sont structurés comme une liste d'items validés indépendamment les uns des autres, permettant de faire une sélection adaptée au contexte clinique, y compris au traitement et à la pathologie.

Figure 1 : exemple d'item issu du CTCAE et sa version PRO-CTCAE

Item CTCAE	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5
Céphalée	Douleur légère	Douleur modérée, limitant les activités quotidiennes	Douleur sévères, limitant la capacité à prendre soin de soi quotidiennement	–	–

Définition : Trouble caractérisé par une sensation d'inconfort dans diverses parties de la tête, qui ne se limite pas à la zone de distribution d'un nerf.

Item PRO-CTCAE MAUX DE TÊTE

Au cours des 7 derniers jours, à quelle FRÉQUENCE avez-vous eu MAL À LA TÊTE ?

Jamais Rarement Occasionnellement Fréquemment Presque constamment

Au cours des 7 derniers jours, quelle a été la SÉVÉRITÉ de vos MAUX DE TÊTE à leur PIRE DEGRÉ ?

Aucune Légère Modérée Sévère Très sévère

Au cours des 7 derniers jours, à quel point vos MAUX DE TÊTE ont-ils PERTURBÉ vos activités habituelles ou quotidiennes ?

Pas du tout Un petit peu Assez Beaucoup Énormément

Au **Département d'oncologie du Centre hospitalier universitaire vaudois**, deux études infirmières, utilisant entre autres des PRO-CTCAE, sont menées actuellement pour des patients débutant des traitements avec des ICI. Ces études ont pour objectif global de mieux comprendre les besoins et les symptômes chez ces patients afin de développer un outil PRO électronique spécifique pour cette population. De plus, ces études vont permettre d'évaluer la faisabilité de la mise en place d'un modèle de prise en charge adaptée spécifiquement pour ces patients.

Conclusion

L'immunothérapie jouant un rôle de plus en plus important dans la lutte contre le cancer, son application clinique nécessite pour les soignants une compréhension plus approfondie de l'expérience des patients, par l'évolution des symptômes et la qualité de vie tout au long de la trajectoire du patient. L'éducation et l'implication des patients, à travers l'auto-rapport des symptômes par exemple, sont essentiels pour reconnaître et signaler tout changement susceptible d'impacter la vie du patient. La recherche en science infirmière en oncologie s'inscrit dans le besoin d'optimiser les soins infirmiers centrés sur les patients. En effet, la compréhension de ce que vivent les patients, de leurs besoins associés à la détection rapide de tout problème, permettront en fin de compte l'élaboration ou l'adaptation d'interventions infirmières et interprofessionnelles plus spécifiques et centrées sur le patient.

Références

Basch, E. (2010). The missing voice of patients in drug-safety reporting. *N Engl J Med*, 362(10), 865–869. doi:10.1056/NEJMp0911494

Basch, E., Reeve, B. B., Mitchell, S. A., Clauser, S. B., Minasian, L. M., Dueck, A. C., ... Schrag, D. (2014). Development of the National Cancer Institute's patient-reported outcomes version of the common terminology criteria for adverse events (PRO-CTCAE). *J Natl Cancer Inst*, 106(9). doi:10.1093/jnci/dju244

Colomer-Lahiguera, S., Bryant-Lukosius, D., Rietkoetter, S., Martelli, L., Ribi, K., Orcurto, A., . . . Eicher, M. (2018). CN29The use of patient reported outcome (PRO) instruments in immune checkpoint inhibitor (ICI) therapy for cancer: A systematic review. *Annals of Oncology*, 29(suppl_8), mdy341.028-mdy341.028. doi:10.1093/annonc/mdy341.028

U.S. Department of Health and Human Services Food and Drug Administration, F. D. A. (2009). *Guidance for industry. Patient-reported outcome measures: use in medical product development to support labeling claims*. Retrieved from <http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM193282.pdf>.

Warrington, L., Absolom, K., Conner, M., Kellar, I., Clayton, B., Ayres, M., & Velikova, G. (2019). Electronic Systems for Patients to Report and Manage Side Effects of Cancer Treatment: Systematic Review. *J Med Internet Res*, 21(1), e10875. doi:10.2196/10875

La liste complète de la littérature peut être obtenue auprès de la auteure.

> Sara Colomer-Lahiguera, PhD, Post Doctorante département d'oncologie – Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et Institut universitaire de formation et de recherche en soins (IUFRS) Sara.Colomer-Lahiguera@chuv.ch

> Célia Darnac, MScN, Coordinatrice scientifique, département oncologie CHUV | Centre hospitalier universitaire vaudois

> André Manuel da Silva Lopes, MScSI,
doctorant, département d'oncologie – CHUV
et Institut universitaire de formation
et de recherche en soins (IUFRS)
Andre.Da-Silva-Lopes@chuv.ch

> Françoise Ninane, Directrice des soins du
département d'oncologie – CHUV

> Prof. Manuela Eicher, Institut Universitaire
de Formation et Recherche en Soins,
département oncologie CHUV |
Centre hospitalier universitaire vaudois

Patienten haben eine Stimme

Gesundheitliche Auswirkungen, die von Patienten unter Immuntherapie berichtet werden.

Sara Colomer-Lahiguera, Célia Darnac, André Da Silva, Françoise Ninane, Manuela Eicher

Die von Patienten mit Hilfe validierter Instrumente gemeldeten Gesundheitsergebnisse geben die Sichtweise des Patienten auf seinen Gesundheitszustand wieder. Diese «patient reported outcomes», kurz PROs, werden systematisch identifiziert und helfen, das patientenorientierte Management zu steuern. Bislang wurden jedoch keine Werkzeuge zur Evaluierung spezifischer PROs für Patienten entwickelt, die eine Immuntherapie gegen Krebs erhalten. In der Abteilung für Onkologie des Centre hospitalier universitaire vaudois werden derzeit zwei Pflegestudien unter Verwendung von PRO-CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events), unter anderem für Patien-

ten durchgeführt, die bei der Behandlung mit Checkpoint-Inhibitoren beginnen. Das übergeordnete Ziel dieser Studien ist es, die Bedürfnisse und Symptome dieser Patienten besser zu verstehen, um ein elektronisches PRO-Tool speziell für diese Zielgruppe zu entwickeln. Darüber hinaus werden diese Studien es ermöglichen, die Machbarkeit der Einrichtung eines speziell auf diese Patienten zugeschnittenen Managementmodells zu bewerten.

I pazienti hanno una voce

Effetti sulla salute segnalati da pazienti sottoposti a immunoterapia.

Sara Colomer-Lahiguera, Célia Darnac, André Da Silva, Françoise Ninane, Manuela Eicher

I risultati di salute riportati dai pazienti, attraverso l'utilizzo di strumenti validati, riflettono il punto di vista del paziente sul suo stato di salute. Questi «patient reported outcomes», in breve PROs, rilevati in modo sistematico, aiutano ad orientare la presa in carico dei pazienti. Tuttavia, ad oggi, non sono stati sviluppati strumenti per la valutazione di PROs specifici per i pazienti che ricevono l'immunoterapia contro il cancro. Presso il Dipartimento di Oncologia del Centro hospitalier universitaire vaudois, sono in corso due studi infermieristici per i pazienti che iniziano il trattamento con Checkpoint-Inhibitoren, con l'utilizzo, accanto agli altri strumenti, del PRO-CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events). La finalità di questi studi è di comprendere meglio i bisogni e i sintomi di questi pazienti al fine di sviluppare uno strumento elettronico PRO specifico per questa popolazione. Inoltre, questi studi consentiranno di valutare la fattibilità della creazione di un modello di presa in carico adattato specificamente per questi pazienti.

Suchen Sie eine
**NEUE HERAUS-
FORDERUNG?**

Besuchen Sie den
Stellenmarkt auf
www.onkologiepflege.ch

Cherchez-vous un
NOUVEAU DÉFI?

Visitez le **marché**
de l'emploi sur
www.soinsoncologiesuisse.ch